

OSTEOPOROZNING AHOLI ORASIDA TARQALISHI VA YOSHGA DOIR UCHRASHI

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti “Gistologiya va tibbiy biologiya” kafedrası U.T.Nugmonova; D.S.Kushayeva; Sh.E.Rahimova; M.A.Rixsiyeva

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415058>

Maqsadi: Osteoporozning yoshga doir uchrashi bo'yicha zamonaviy nashrlarning ma'lumotlarini baholash.

Materiallar va usullar: Asosiy manba sifatida ilmiy maqolalardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama: Erkaklarning 40-60 foizida osteoporoz ikkilamchi, ya'ni hayoti davomida boshqa kasalliklar va omillar fonida rivojlanadi. Glyukokortikosteroid gormonlarni muntazam 3 oy davomidan iste'mol qilish; 70 yoshdan katta keksalar; Qo'shimcha omillar orasida turli surunkali kasalliklar yoki suyak mineral zichligi, irsiyat, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, birlamchi yoki ikkilamchi gipogonadizm, past BMI (Body Mass Index) ($<20 \text{ kg} / \text{m}^2$), chekish, chekish bilan bog'liq sharoitlar, vitamin D so'rilishining o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Kalsiy organizmdagi eng ko'p mineral hisoblanadi. Inson tanasida u har xil miqdorda oziq-ovqat va orqali qabul qilinadi. Tug'ilganda chaqaloq umumiy miqdorning atigi 2-3 foizini o'z ichiga oladi. Kattalarda kalsiy, ayniqsa balog'at davrida kalsiyning kamayishi kelajakda suyak sinishi xavfini oshiradi. Ratsionda fosfor iste'molini oshirish ham osteoporoz rivojlanishiga olib keladi. Yoshlarning shirin gazlangan ichimliklarga haddan tashqari ko'p iste'mol qilishi fosfor iste'molini oshiradi va bu esa erimaydigan kalsiy tuzlari hosil bo'lishiga va so'rilishini pasayishiga olib keladi. Ratsionda kalsiy va fosfor o'rtasidagi optimal nisbat bo'lishi kerak 1:0,8 bo'lsin. Kalsiyning to'liq so'rilishi uchun D3 vitamini kerak, bu ham oziq-ovqatdan va quyosh nurlari ta'sirida terida ham sintezlanadi.

Qizlarda balog'at davrida suyaklarda kalsiy to'planishi maksimal darajaga yetadi. Ushbu paytda suyakdagi kalsiyning cho'kish tezligi taxminan kattalarga qaraganda 5 baravar yuqori. Osteoporoz bilan og'rigan bemorlarni bioximik qon analizlari tekshirilganda ALT (Alanine Aminotransferase), albumin va kreatinin sezilarli darajada past bo'lgani aniqlandi

Xulosa: Aholi orasida osteoporozni kelib chiqishini kamaytirish uchun erta tashxislash, har yili profilaktik bioximik qon analizini topshirish, ovqatlanish ratsioniga rioya qilish, hazm qilish tizimida muommolarni bartaraf etish, sog'lom turmush tarziga rioya qilishni targ'ib qilish